

Note sur Denis Crouzet, Jules Michelet et la notion de voix

Marie HOULLEMARE
Université de Genève

Pour tenter de rendre hommage au livre de Denis Crouzet, j'ai pris le parti de m'intéresser non pas à Michelet comme auteur, mais à Michelet comme allégorie de l'interrogation sur le travail de l'historien-ne, une figure, mythique peut-être, de l'historien-ne pris dans ses contradictions et dans ses émotions. J'ai choisi de lire ce livre comme un livre consacré à la notion de voix, un motif que je vais prendre comme fil directeur, pour caractériser ce qui constitue pour moi un des enseignements majeurs de Denis Crouzet.

Dès les premières pages du livre, il annonce que « la Renaissance de Michelet est un outil permettant de faire parler les voix du passé en les dotant d'une résonance dans le présent » (p. 15). Faire parler les voix du passé, rendre leurs voix aux morts et aux mortes, et actualiser leur leçon : c'est le sens du projet historique de Jules Michelet, et peut-être celui de Denis Crouzet lui-même. Or, ces voix constituent, je crois, le paradoxe ultime du travail historique. En effet, l'historien-ne est comme prise en étau entre la mission de dire le passé dans son propre présent et l'impossibilité d'entendre réellement « cette grande chimère que sont les voix des morts » (p. 91), chimères utiles et même cruciales dans l'opération historique.

Michelet n'hésite pas à inventer des voix. C'est ce dont témoigne tout particulièrement sa description de Robespierre (citée p. 190). Il évoque tout d'abord « sa voix faible et un peu aigre », puis des éléments physiques, connus par des représentations figurées : « sa maigre et triste figure, son invariable habit olive (habit unique, sec et sévèrement brossé) ». À nouveau, sa description des débats à l'Assemblée met en avant la voix des orateurs :

L'Assemblée, riche en orateurs, avait droit d'être difficile. Habitée à la figure léonine de Mirabeau, à la suffisance audacieuse de Barnave, au chaleureux Cazalès, au lutteur insolent Maury, elle trouvait pénible à voir l'indigente figure de Robespierre, sa raideur, sa timidité. Sa constante tension de muscles et de voix, l'effort monotone de son débit, son air un peu myope donnaient une impression laborieuse, fatigante (p. 191).

Décrire la voix de Robespierre constitue, sous la plume de Michelet, un pur travail d'imagination. L'historien décrit (ou plutôt même juge) ce que, par définition, il ne peut connaître, dans une démarche qui vise peut-être moins un effet de réel qu'elle ne révèle une mélancolie face au silence des voix passées qui se sont tues.

Beaucoup dans ce livre passe par la voix. Celle de Jules Michelet lui-même, tel qu'il est décrit par Hermione Quinet, comme orateur plus que comme auteur : « J'entends encore sa voix vibrante » « sa parole magnétique » (p. 225). Ou encore celle de Luther, héros de la Renaissance : « Quand, de sa voix tonnante, Luther criait : l'homme n'est rien ! le peuple entendait : l'homme est tout ! » (p. 235). En suivant cette contamination de l'écrit par l'oral que raconte l'usage de la notion de voix (qui se fait cri, chant, qui est aussi une poétique), je souhaiterais évoquer la voix comme opération centrale du métier d'historien-ne, bien plus que simple allégorie ou métaphore. Ce fil me permet d'ajouter une nouvelle épaisseur à ce qui constitue pour moi trois leçons majeures de méthode, entremêlées dans l'œuvre de Denis Crouzet, tant comme auteur que comme enseignant.

Leçons de méthode

Il s'agit tout d'abord de travailler dans l'intertextualité permanente des sources, de faire dialoguer les textes entre eux, les auteurs du XVI^e siècle qui se lisent entre eux, et qui lisent aussi les auteurs exhumés alors de l'Antiquité grecque et latine, et qui sont édités, imprimés, traduits ; faire dialoguer aussi Michelet et les sources du XVI^e siècle ; faire dialoguer encore Lucien Febvre et François Crouzet, dans son édition de *Nous sommes tous des sang-mêlés*¹. Il s'agit aussi de travailler la biographie avec précaution, sans l'enfermer dans une continuité factice qu'instaurerait l'adoption d'un fil exclusivement chronologique, mais plutôt comme éclatement, comme mosaïque, en postulant que peut-être l'unité d'une vie n'est que fiction, que série de retours vers des motifs récurrents, comme dans sa biographie de Michel de l'Hospital². Il s'agit enfin de travailler avec l'imaginaire des acteurs et actrices étudiées à travers leurs écrits, intimes ou publiés.

Or ce que dit explicitement Denis Crouzet dans ce livre consacré à l'œuvre de Michelet, c'est qu'il faut travailler aussi avec notre propre imaginaire, conscient et inconscient, que l'historien-ne s'écrit en acceptant la présence dans nos objets de recherche et nos modes d'écriture de nos fantômes personnels, de nos lignées, de nos familles. C'est aussi ce que dit Pierre Chaunu en une seule phrase qui ouvre son essai d'ego-histoire : « Je suis historien parce que je suis le fils de la morte »³. Les écrits de Jules Michelet sont traversés par la présence de son frère mort, mais encore d'autres

¹ Lucien Febvre et François Crouzet, *Nous sommes tous des sang-mêlés. Manuel d'histoire de la civilisation française*, Présentation de Denis et Elisabeth Crouzet, Paris, Albin Michel, 2012.

² Denis Crouzet, *La sagesse et le malheur. Michel de l'Hospital chancelier de France*, Seyssel, Champ Vallon, 1998.

³ Pierre Chaunu, « Le fils de la morte », *Le Débat*, vol. 37 5, 1985, p. 119.

ombres auxquelles nous n'avons probablement pas accès, et qui poussent l'historien vers l'écriture de l'histoire : « C'est pourquoi il se prévaut de faire parler les hommes et femmes du passé, en un effort visant à faire sortir d'eux une part qui peut être une part occultée de lui-même. » (p. 66). Denis Crouzet évoque ainsi un « parcours inconsciemment mystique » qui anime l'œuvre de Jules Michelet :

Certes l'historien de l'*Histoire de France* est un dévorateur qui se nourrit des idées des autres, quand bien même il entend les détruire, mais le plus important est qu'il s'engage dans un *parcours inconsciemment mystique, guidé par ce qui n'appartient qu'à lui, son passé et une profonde détresse qui le ronge longtemps... qui le ronge jusqu'à ce qu'il parte à la recherche de la Renaissance* et comprenne que c'est en vivant sereinement avec la mort, en historien, en la faisant parler par le truchement de multiples voix, qu'il devient lui-même un symbole de l'unité du genre humain et qu'il a le devoir de parler de cette unité (p. 546, je souligne).

La Renaissance et, au-delà, l'écriture historique apparaissent ainsi comme une forme d'apaisement de soi, de parole empruntée qui délivre l'historien de ce qui le hante. Ainsi la notion de voix permet de rendre compte de la présence, fugace ou intense, pas toujours consciente, de nos fantômes dans notre écriture. C'est donc ajouter une quatrième leçon de méthode, peut-être plus souterraine, celle d'une histoire à la fois empathie – et toujours apaisement de soi avec soi, toujours connaissance de soi. Cette piste psychanalytique ne fait qu'actualiser, en un sens, la leçon humaniste sur la lecture des textes antiques comme accès à la connaissance de soi. Mais plutôt que de suivre ce fil, je voudrais revenir à cette polyphonie, à ce bruissement de voix à la fois synchrones et diachrones, qui me frappe dans l'ouvrage de Denis Crouzet sur Jules Michelet.

Paroles gelées et voix de l'histoire

En scrutant ce que, dans ce livre, l'historien fait de ces voix, il m'apparaît que l'opération historique se présente en trois étapes entremêlées, comme le traitement des voix du passé : écouter ; faire parler à travers soi ; devenir voix de l'histoire. Tout d'abord l'historien écoute les voix du passé, jusqu'à entendre dans le silence nocturne, pour Michelet, « des hallucinations auditives » (p. 60). Cet ouvrage donne à voir un historien habité par Œdipe, mais aussi par les figures de Prométhée et d'Orphée, deux manières d'exprimer ce rapport intense aux voix du passé. Denis Crouzet décrit ainsi un historien prométhéen chargé d'animer, de donner un souffle aux défunt-es, en reprenant les termes du journal de Michelet : « Il leur faut un Prométhée et qu'au feu

qu'il a dérobé, les voix qui flottaient, glacées, dans l'air, se résolvent, rendent un son, se remettent à parler » (p. 67).

Or il ne s'agit pas simplement de laisser parler les mort-es, mais aussi d'accepter la nécessité du temps seul, qui seul permet de comprendre une époque révolue, c'est-à-dire de reconnaître et d'accepter une incapacité à déchiffrer sa propre époque, sa propre vie. Il cite ainsi Michelet, travaillé par Jacques Rancière⁴ avant lui :

Nous sommes morts bégayant encore. Nos tristes chroniques le témoignent assez. Nous n'avions pas atteint le souverain attribut de l'homme, la voix distincte, articulée, qui seule explique, console en expliquant. Et, quand nous aurions eu une voix, aurions-nous dit la vie ? Nous ne l'avons pas sue (p. 68).

Ce texte puissant qui présente les sources historiques comme des voix bégayantes exprime avec force l'importance de la voix au cœur de l'ambition historique : non pas créer du sens, mais articuler. Pour ce faire, il faut penser aussi l'historien (et c'est la seconde étape de ce cheminement) comme un truchement, c'est-à-dire un médium plus encore qu'un interprète, capable de faire parler à travers soi ces voix. Cela suppose de se laisser posséder par ces voix qui ne se sont pas libérées. C'est pourquoi Denis Crouzet évoque la démarche de Michelet dans les termes suivants : « ces morts du passé à qui il veut rendre la 'voix' qu'ils n'ont pas pu laisser proférer en leur temps, parce qu'ils ont été empêchés de déchiffrer l'énigme de leur époque » (p. 64).

Prêter voix : une histoire d'empathie

Cependant, il est aussi attentif à nous faire comprendre le sens de ce rôle fictif de porte-parole, qui est une fiction permettant à l'historien de mettre en scène l'empathie nécessaire dans le travail historique :

Et pour Michelet, la sagesse de l'histoire passe par le surgissement de cette grande chimère que sont les voix des morts. Mais dont il faut postuler qu'elles ne sont que les allégories poétiques du primat donné à la subjectivité de l'historien ; ainsi faut-il les prendre pour telles, puisque le moyen de progresser dans la reconnaissance de l'histoire est une lecture profondément empathique des sources. Allégories donc, à l'égard desquelles il faut soi-même se mettre en position d'empathie... (p. 91-92).

Cette empathie n'a pas pour seule visée de comprendre le passé, mais correspond à l'affirmation d'une ambition plus forte encore, puisqu'il s'agit de libérer

⁴ Jacques Rancière, *Les noms de l'histoire. Essai de poétique du savoir*, Paris, Seuil, 1992, p. 126-127.

et d'apaiser les mort-es en les faisant parler. Comme l'écrit Rancière, « calmer le tumulte des voix d'outre-tombe, c'est calmer la mort, apaiser la foule de ceux qui sont morts de ne pas savoir et de ne pas savoir dire ce que vivre veut dire » (cité p. 68). Cette parole médium a un effet d'apaisement et de désangoissement, pour les mort-es et pour l'historien Michelet à la fois.

Ces deux opérations (écouter et laisser parler les mort-es) sont, me semble-t-il, celles sur lesquelles le livre de Denis Crouzet nous invite à reconnaître nos pratiques, conscientes ou souterraines. En revanche, l'écart se creuse peut-être lorsqu'intervient, dans la description du mode d'écriture de Michelet, une troisième étape, plus personnelle et plus ambitieuse encore. L'historien se fait prophète et devient lui-même la voix de l'histoire. Il « peut et veut devenir celui qui parle pour d'autres que lui-même, le prophète » (p. 118).

Dans ce dispositif, une tension est très sensible entre la Renaissance, temps d'explosion polyphonique, et la réduction à une seule voix que constitue la Révolution racontée (plus que décrite) par Michelet. La Renaissance, temps de déploiement par excellence de la polyphonie dans la musique chantée, apparaît comme un chant, porté par des voix fortes telles que celle de Luther, un Luther proche d'Orphée. Denis Crouzet écrit ainsi :

La réponse que donne Michelet est que, au XVI^e siècle, dans une Allemagne angoissée, une thérapie est venue de la musique, telle la voix d'une mère, « une mère nouvelle du genre humain était venue, la grande enchanteresse et la consolatrice : la Musique était née ». Avec les *Lieder* de Luther puis avec Goudimel et Palestrina, le chaos cesse parce que l'harmonie vient au monde (p. 100).

Or cette explosion du verbe qu'est la Renaissance contraste avec la réduction qu'opère la Révolution vers une voix nationale. On retrouve alors Danton :

Danton s'impose comme la voix rémanente et vraie de la Révolution et de la France, parce qu'il est un « prodigieux orateur » alliant la laideur physique à une parole violente qui dissimulait un « brave homme » galvanisant le peuple pour qu'il se mobilise : Cette parole ne fut pas une parole, ce fut l'énergie de la France devenue visible, un cri du cœur de la patrie ! (p. 202).

L'historien se fait voix de la patrie, voix du peuple et son œuvre est aussi construction d'une unité nationale. L'histoire, alors et toujours et encore, est une « voix » de cette âme, un rêve d'écoute de cette voix : « Moi j'ai été dans les foules, j'ai interrogé le peuple, jeunes et vieux, petits et grands. Je les ai entendus tous témoigner pour la patrie. » (cité p. 96).

Unir ces voix en un texte et une nation, c'est ce que fait Jules Michelet, qui veut donner une voix à la France, « la 'voix' qui doit venir de l'histoire afin de la régénérer en une vie nouvelle » (p. 114), et apaiser ainsi d'autres voix indicibles : « La hantise du frère perdu, sans voix, n'aurait-elle pas été compensée par ces voix d'une grande voix qui est l'Histoire ? » (p. 124). Dans ce grand moment d'unification par le verbe, qui doit apaiser les morts intimes de l'historien et les morts partagées de l'histoire collective, l'historien devient véritablement une figure christique : la révolution se fait révélation, l'histoire se fait résurrection.

L'histoire au subjectif

Dans cette perspective, la voix est à la fois du son, une capacité de se dire, et une énergie pure, un souffle puissant qui traverse l'historien et anime l'écriture. Le sens de l'histoire, dans une vision optimiste et presque conquérante, est l'avènement d'une voix. Pour autant, si l'histoire est musique vocale, l'historien ne saurait être chef d'orchestre, ni même Orphée tentant de ramener les mort-es à la vie, qui est parole, en les guidant par sa musique. En effet, si Jules Michelet fait un usage permanent du discours direct pour construire le texte historique comme une longue prosopopée, son écriture est pourtant débordée de ces autres voix qui le hantent, comme celle de son frère mort. Cette polyphonie, qui le dépasse, est donc quasi inconsciente, puisque ces voix débordent en permanence le cadre strict que leur assigne l'écriture historique.

L'usage unique, dans nos pratiques contemporaines, de la citation pour assigner un cadre strict aux voix du passé nous sépare méthodologiquement de Michelet. En apparence du moins, car si nous avons renoncé à l'usage du discours direct pour convoquer les voix du passé, pourtant, la leçon ultime de la Renaissance à Jules Michelet, tel que nous la décrit Denis Crouzet dans ce livre, est d'accepter de laisser parler en soi et par soi le bruissement des voix qui se sont tues. La distance vis-à-vis de Michelet en tant que porteur optimiste d'une voix nationale, signale, je crois, dans le livre de Denis Crouzet, la peur de ne pouvoir écrire l'histoire que comme une mosaïque désarticulée.

Face au désenchantement, une réponse, modeste, imparfaite, à l'angoisse est l'acceptation de ces voix qui nous hantent, qui opèrent dans notre écriture historique comme un palimpseste imparfait, qui ne sont pas classées ou mises en ordre dans un discours historique froid. L'historien-ne ne parvient pas, au fond, à dominer sa matière, mais se laisse déborder par des voix superposées et télescopées entre elles, se laisse envahir pour libérer et se libérer, presque malgré soi.

Au fond, être historien-ne, c'est « aimer les morts », nous dit Denis Crouzet dans ce livre qui est aussi un dialogue vertigineux avec Jules Michelet et ses fantômes, comme avec les hommes et les femmes de la Renaissance. Face à une Renaissance héroïsée, l'historien est un simple porte-parole : un héraut, qui retrouve la démarche de Machiavel, lorsqu'il décrit l'écriture du *Prince* comme le fruit d'un dialogue oral avec les auteurs antiques, un moment d'amitié, une neutralisation du temps :

Le soir venu, je m'en retourne à la maison et entre dans mon cabinet ; et sur le seuil je me débarrasse de mes vêtements de tous les jours couverts de boue, et je revêts mes habits royaux et pontificaux ; et décemment vêtu, j'entre dans les antiques cours des hommes antiques, où reçu aimablement, je me repais de cette nourriture qui est toute mienne et pour laquelle je naquis ; où je n'ai nulle vergogne à converser avec eux et à leur demander raison de leurs actions ; et ceux-ci dans leur humanité me répondent ; et pendant quatre heures je ne ressens nul ennui, j'oublie tout chagrin, je ne crains pas la pauvreté, la mort ne vient pas m'apeurer : tout entier je me transporte en eux. Et parce que Dante dit que « n'est science que ce que l'on retient de ce que l'on a compris » –, j'ai noté de leur conversation ce que je pense être essentiel, et composé un opuscule *De Principatibus*⁵.

⁵ Nicolas Machiavel, *Lettre à Francesco Vettori (1513)*, trad. par Paola Casagrande, Strasbourg, La Phocide, 2009, p. 13-14.